

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Ana Beatriz Correia Lima¹
Rebeca Mesquita de Oliveira²
Tainara Castro Barreto³
Francisca Andrea Marques de Albuquerque⁴

RESUMO: O objetivo descrito nesse artigo é sobre a atuação da equipe de enfermagem no diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Metodologia: este artigo foi baseado em revisões de literaturas ao decorrer das leituras observamos que no ano de 2018 até 2023, foram postados aproximadamente 8.300 artigos relatando sobre o diagnóstico precoce do autismo e 2.130 discuti a respeito da conduta de enfermagem, também é necessário que a equipe tenha conhecimento e técnicas apropriado sobre o assunto e capacitados de acolher de forma humanizada esses pacientes. Além de contribuir para a identificação dos primeiros indícios do transtorno, orientamos cuidados para melhorar a rotina, a convivência familiar e social do paciente. Conclusão: podemos salientar que enfermeiro pode auxiliar no atendimento em conjunto com a família, ajudando no diagnóstico precoce, trazendo qualidade de vida para o paciente e família. O autismo gera um prejuízo no desenvolvimento neuropsicomotor, onde os portadores do TEA têm dificuldades na comunicação, interação social e comportamento, porém com o tratamento adequado e multiprofissional os portadores do TEA têm melhora na qualidade de vida.

Palavras-chave: Diagnóstico precoce. Transtorno do Espectro Autista. Âmbito familiar. Conduta de enfermagem. Tratamento.

1. Discente em enfermagem, Centro Universitário da Grande Fortaleza (ana.beatrizc823@gmail.com)

2. Discente em enfermagem, Centro Universitário da Grande Fortaleza (Rebecca.mesquita08@gmail.com)

3. Discente em enfermagem, Centro Universitário da Grande Fortaleza (Tainaraceara12@hotmail.com) ⁴

4. Coordenadora do Curso de Enfermagem do Unigrande, Enfermeira, Mestre no Ensino da Saúde.
(andreamarques@unigrande.edu.br)

1. INTRODUÇÃO

As pesquisas possuíram significado importante para a criação deste artigo, pois através de outros artigos lidos conseguimos ter dimensão maior sobre o transtorno do espectro autista e seus convívios. O objetivo deste estudo é entender a prática do profissional de enfermagem, no contexto da observação, aceitação e procura para um tratamento adequado baseado no diagnóstico precoce.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui influência na área do neurodesenvolvimento, na qual é responsável pelo processo cognitivo, motor, sensorial e psicossocial de cada pessoa, porém começa na infância, por volta dos 3 aos 6 anos. Nesta fase a criança é introduzida na sociedade de maneira dinâmica de acordo com as faixas etárias e relações vivenciadas que elas possuem, no entanto, as crianças portadoras do TEA apresentam déficits na interação em diferentes contextos como: social, familiar e individual, desenvolvendo comportamentos estereotipados restritos privações de atividades coletivas seguidas de movimentos repetitivos (Brasil, 2018).

Segundo Nunes SC relatam que o diagnóstico do TEA se baseia nas manifestações clínicas e análise das características específicas dos portadores do TEA. Os sintomas são percebidos na primeira infância e prossegue com o passar do tempo durante o desenvolvimento biopsicossocial. No entanto sabemos que é importante a identificação precoce para o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança para que elas possam desenvolver-se e ter qualidade de vida. Até chegar o momento em que a família passa por diversas fases: negação - quando percebem o comportamento atípico do filho, mas não aceitam retardando o tratamento na fase inicial. Geralmente após observar o comportamento da criança (isolamento, caminhar nas pontas dos pés, movimentos repetitivos, e outros) a escola sinaliza para os pais que seu pequeno está necessitando de um atendimento especializado.

Seguido da negação vem a aceitação, onde a família procura profissionais que a orientem como ajudar seu filho e é nesta parte que os profissionais da área da saúde entram em ação, desde o acolhimento no posto, diagnóstico médico e terapias especializadas, como fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapia ocupacional e psicólogos. O reconhecimento da sintomatologia apresentada pela criança com TEA é essencial para o alcance do diagnóstico precoce, beneficiando assim o desenvolvimento da criança, levando-as a amenizar suas

limitações. O acolhimento humanizado dos servidores da saúde auxilia a família na procura do tratamento adequado a que eles têm direito (MARKOVA G, 2016).

De acordo com o Ebert M é fundamental planejar o modo como será revelado à família esse diagnóstico mantendo-se a relação dialógica compreensiva para facilitar o fluxo de informações fornecidas, bem como viabilizar uma melhor aceitação por parte da família, a fim de que estabeleça as estratégias de enfrentamento do problema da criança. Sabemos que é difícil a aceitação dos familiares quando descobrem que o filho possui o Transtorno do Espectro Autista, causando baixa procura para o tratamento adequado, com isso causando atraso no diagnóstico certo e tratamento adequado para evolução da criança.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Foi utilizado sete (07) artigos pesquisados nos sites Google Acadêmico, Scielo e Portal Regional da BVS entre os anos de 2018 e 2023. Ao decorrer das leituras constatamos que no ano de 2018 até 2023, foram postados aproximadamente 8.300 artigos que falam sobre o diagnóstico precoce do autismo, 2.130 relataram a respeito da conduta de enfermagem e 11.700 artigos baseados na aceitação familiar. A metodologia do estudo se deu conforme as leituras obtidas através de outros artigos e sites que abordam o assunto do TEA.

Essas questões mencionadas no artigo, o enfermeiro tem importância inestimável na atuação do diagnóstico precoce do autismo, atuando tanto de forma terapêutica, identificando os primeiros indícios, como também em conjunto com a equipe multiprofissional, contribuindo para melhoria da qualidade de vida do paciente, prescrevendo seus diagnósticos e intervenções de enfermagem.

A pesquisa realizada por GIUNCO diz que o enfermeiro tem como principal ação diante da criança portadora do TEA, “o cuidar”, tendo a atenção voltada não somente para o indivíduo, mas também ao que ele representa para a família ou cuidador. O enfermeiro deverá tentar diminuir, através do contato com a família, o medo do preconceito diante da sociedade e o sentimento de inferioridade perante o transtorno da criança, como ainda é visto culturalmente. O enfermeiro serve como mediador entre a família e a equipe multiprofissionais da área da saúde, encaminhando-os o paciente para ter melhor assistência e criando um vínculo de confiança com a família e o autista.

Souza RS relata sobre a relevância que o enfermeiro tenha empatia nos atendimentos de crianças portadores do TEA, pois é um diagnóstico que cresce disparadamente, afetando cada vez mais as crianças e adultos que obtiveram diagnóstico tardio. Que acabaram de receber o diagnóstico para confortar as famílias, pois muitas delas não aceitam o diagnóstico e não busca tratamento adequado, por isso é interessante que a equipe de enfermagem crie estratégias para orientar os pais que estão angustiados com o laudo para reduzir os impactos negativos do autismo para o âmbito familiar, escolar e social.

O autismo de certa forma vem ganhando mais espaço nas pesquisas, com isso, atualizando os sinais e sintomas da síndrome comportamental e percebemos que hoje em dia não existe autismo leve, moderado e severo, pois não é leve para a criança muito menos para os seus familiares, severo é a sociedade que exclui pessoas atípicas. Hoje é nível um, dois e três de suporte, porque não são rotulados e carimbados a terem uma vida baseada nos dizeres dos livros, se a criança é nível três de suporte com a terapia e tudo que direito ele pode se tornar um adulto nível um. (Natalie Andrade, 2018).

A consulta de enfermagem na estratégia saúde da família é regulamentada pela Lei nº 7.498/86, sendo privativa do enfermeiro, onde é realizada a consulta de enfermagem com a criança e seu responsável. O papel do enfermeiro nesse contexto, o profissional colabora de forma positiva para o laudo e acompanhamento do transtorno do espectro autista, reparar o comportamento da criança durante a consulta de enfermagem analisa o crescimento e o desenvolvimento, com isso, identificando os sinais e sintomas iniciais da doença (COFEN, 1986).

Sena RCF informa que avaliação precoce do enfermeiro em crianças com a síndrome vai desde os primeiros meses até os três anos de vida, nos primeiros meses a equipe de enfermagem pode observar que a criança apresenta menor frequência ou ausência de contato visual, atração em objetos específicos, não apresenta riscos ou expressão facial, também não realizam interações.

Com um ano a criança não responde quando chama seu nome, não segue com olhar e gesticula apontando, poucas crianças com TEA apresentam fala desenvolvida, quando há fala balbuciam ou têm ausência da fala. Aos dois anos eles apresentam estereotipia verbal, fazem movimentos repetitivos e nas brincadeiras gostam de empilhar os objetos ou colocá-los em fileiras, pôr fim aos três anos apresentam apatia, evita interação com outras crianças, não gostam de barulhos, pois possuem sensibilidade auditiva (Brasil, 2018).

FERREIRA orienta sobre a importância da detecção precoce dos sinais durante as consultas de enfermagem e formular intervenções do melhor tratamento terapêutico. O papel do enfermeiro não se restringe a executar técnicas e procedimentos, ele deve desenvolver a habilidade de comunicação que satisfaça a necessidade do paciente portador de TEA, pois esta é uma ferramenta que garante a qualidade do processo de cuidar. Por sua vez o papel do enfermeiro é orientar a família a se comunicar com a criança no ambiente domiciliar, para estimulá-la a interagir com aqueles que com ela convivem. O desenvolvimento da capacidade comunicativa é capaz de mudar os hábitos da criança, integrá-la à sociedade e, com isso, melhorar sua qualidade de vida.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da questão citada ao decorrer do artigo, o enfermeiro tem competência e habilidade para identificar criança com TEA, utilizando métodos científicos em que a Enfermagem está baseada. Como também a empatia e sensibilidade por se tratar de um diagnóstico na maioria das vezes difícil de aceitar pela família. A criança diagnosticada precisará de um cuidado integral e multidisciplinar, onde cada profissional de saúde atuará na sua respectiva dificuldade, e em conjunto, trabalharão pela evolução do paciente. Muitos questionam que o TEA é um transtorno novo, porém antigamente, não tinha tecnologia e conhecimento que temos hoje para fechar o diagnóstico. Apesar de não terem encontrado uma causa definitiva, as mudanças no estilo de vida negativas, como alimentação e sedentarismo, podem ter influência na genética das futuras gerações.

REFERÊNCIAS

- NASCIMENTO, Yanna Cristina Moraes Lira et al. Transtorno do espectro autista: detecção precoce pelo enfermeiro na Estratégia Saúde da Família. *Revista Baiana de Enfermagem*, v. 32, 2018.
- PINTO, Rayssa Naftaly Muniz et al. Autismo infantil: impacto do diagnóstico e repercussões nas relações familiares. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 37, 2016.
- SILVA JUNIOR, J. C.; MOTA, L. M. et al. O papel do enfermeiro na identificação precoce do transtorno do espectro autista na atenção primária. Centro Universitário Tiradentes-UNIT/AL: Alagoas, 2021.
- EBERT M, LORENZINI E, SILVA EF et al. Trajetórias percorridas por mães de crianças com transtorno autístico. *Biblioteca Lascasas*. 2013;9(3):1-21.).
- NUNES SC, SOUZA TZ, GIUNCO CT et al. *CuidArte Enferm*. 2009 dez;3(2):134-41. SENA RCF, REINALDE EM, SILVA GWS, SOBREIRA MVS et al. Prática e conhecimento dos enfermeiros sobre o autismo infantil. 2015
- Brasil. MINISTÉRIO DA SAÚDE et al. *Transtorno do Espectro Autista (TEA) na criança*. 2018
- GABRIELA MARKOVA et al. Autismo infantil: impacto do diagnóstico e repercussões nas relações familiares. 2016
- COFEN et al. LEI N 7.498/86, DE 25 DE JUNHO DE 1986
- NATALIE ANDRADE et al. Transtorno do espectro autista-história da construção de um diagnóstico.2018